

Довганич Василь Антонович

кандидат юридичних наук, начальник управління кадрового забезпечення
Головного управління національної поліції у Львівській області,
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-3933-9007>

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті аналізуються основні теоретико-методологічні підходи до розуміння змісту правової ідеології. Прослідкувавши еволюцію основних етапів наукової думки стосовно розуміння ідеології. Встановлено основні передумови до виникнення правової ідеології, що не можливо без існування держави, або чіткої концепції державотворення. У структурі правової ідеології виділено фундаментальний, концептуально-програмний, професійно-юридичний та повсякденний рівні. Основними рисами правової ідеології визначаються системність, духовно-практичний характер, змістовий та функціональний аспекти.

Ключові слова: правова ідеологія, правова система, держава, системність, правові ідеї, правова дійсність.

Annotation. The article analyzes the main theoretical and methodological approaches to the understanding of the content of legal ideology. Following the evolution of the main stages of scientific thought regarding the understanding of ideology. The source of legal ideas is the political and legal, socio-economic reality and practical activities of people in the process of which legal ideas and related socio-political demands develop and transform, concentrating the results of legal practice. Legal ideology is defined by the mode of production not directly, but indirectly, through legal, political and ideological relations. The basic prerequisites for the emergence of a legal ideology that is not possible without the existence of the state or a clear concept of state-building are established. In the structure of legal ideology, the fundamental, conceptual-program, professional-legal and everyday levels are allocated. It is determined that for the legal ideology characteristic purposeful scientific comprehension of law is not at the level of its individual manifestations, but as a holistic phenomenon, which has its own value. The need for ideology is laid down by the very regularity of the functioning of society and by the necessity of finding nationwide spiritual references capable of consolidating society. Legal ideology begins with ideas, acts as their system, though not limited to them. It reveals the functional purpose of ideas, possibilities and features of practical implementation of their transition to other structural components. The main features of legal ideology are systemic, spiritual and practical, content and functional aspects. The meaningful aspect of ideology is based on the diversity of the public interests of those involved in or applying for

government participation. In ideology, how much does the concept of state and law unfold, how much state power in this society is fixed. It is concluded that the main feature of legal ideology is the formation, updating, direction, structuring and justification of certain methods or directions of certain activities and condemnation of others. Within the framework of ideology (ie, in the context of awareness of people's own attitude to reality, as well as the essence of social problems and conflicts), there are goals and programs of active activity aimed at consolidating or changing existing social relations.

The conclusions established that the formation of legal ideology is always connected with the spiritual life and activities of the whole society and the state, and its content is determined by the peculiarities of the legal family (historical, structural, types of legal thinking), the historical period and the type of culture to which it belongs one or another legal system. Legal ideology is the form through which society can perceive and assess the doctrinal and dogmatic construction of the legal community. For the effectiveness of legal ideology, it is not enough simply to formalize certain ideas in formal sources of law. It is necessary that legal ideas really exercised their influence on the consciousness and behavior of the subjects of the legal system through the establishment and updating of a complex of values, the formation of representations of the appropriate orientation of legal behavior. Undoubtedly, a new ideology requires a lot of time both for its formation and for its propaganda. Developed legal ideology can raise the prestige and significance of law as a social regulator in the public consciousness and thus contribute to more civilized forms of resolving social conflicts. Although the modern stage in the development of theoretical jurisprudence is characterized by increased attention to the problems of the nature of ideology, the ideological function of legal knowledge, the importance of state ideology for the development of society. It should be noted that there is still no generally accepted understanding of the essence of legal ideology, the development of the notion of legal ideology, its connection with related theoretical concepts, the substantiation of the fundamental differences between the legal ideology and the ideology of the political (state).

Key words: legal ideology, legal system, state, systematic, legal ideas, legal reality.

Вступ

Розвиток національної правової системи неможливий без доктринально обґрунтованої і послідовно закріпленої в системі юридичних норм і інститутів правової ідеології, для дієвості якої недостатньо простого офіційного закріплення певних ідей в формальних джерелах права. Необхідно, щоб правові ідеї реально здійснювали свій вплив на свідомість і поведінку суб'єктів правової системи за допомогою встановлення і актуалізації комплексу цінностей, формування уявлень відповідної орієнтації правової поведінки.

З огляду на це актуальним видається дослідження основних теоретико-правових підходів до розуміння змісту правової ідеології, як основної

регулятивної категорії суспільних відносин. Власне правова ідеологія задає ціннісно-цільову «систему координат» і здатна формувати сприйняття певних видів юридичної діяльності і юридичних інститутів, як ціннісно значущих і цілеспрямованих, не тільки в рамках юридичної спільноти, а й для всього суспільства в цілому. У свою чергу будь-які юридичні теорії, які претендують стати не тільки елементом доктринальної правосвідомості, повинні бути виражені в такій формі і такими способами, які здатні бути сприйнятими суспільною правосвідомістю.

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є аналіз та систематизація сучасних українських та іноземних підходів до розуміння змісту правової ідеології та особливостей її втілення у парових системах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Парова ідеологія відіграє важливу роль в процесі формування сучасного суспільства та розвитку держави. Як наукова та теоретична категорія, вона ввійшла в широкий обіг тільки в середині ХІХ ст. серед сучасних науковців, до цієї категорії спостерігається посиленій інтерес. Насамперед це пояснюється відходом стереотипів про ідеологію як інструмент впровадження тоталітарної системи права, що мала місце в Україні до 1991 р.

Серед сучасних українських вчених, правова ідеологія є об'єктом наукових пошуків Т. Андрусяка, В. Бабкіна, М. Гуренка, О. Зайчука, М. Костицького, А. Луцького, М. Недюхи, Н. Оніщенко, О. Скакун, О. Скрипнюка, Ю. Шемшученка та ін.

Методологічною основою нашого дослідження стали праці К. Волинки, М. Гусадова, Д. Єрмоленка, Р. Калюжного, А. Луцького, М. Недюхи, А. Сіротіна, Д. Циганкова та ін.

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є визначення змісту, структури та функцій правової ідеології в контексті її історико-правового вивчення.

Результати дослідження.

Науковий аналіз правової ідеології пов'язаний із дослідженням генези феномену ідеології та її наукового осмислення. Зазначений підхід зумовлений тим, що правова ідеологія, по-перше, є різновидом ідеології загалом, характеризується спільними й відмінними рисами; по-друге, онтологічно є більш пізнім явищем, ніж політична ідеологія; по-третє, продовжує зберігати тісний зв'язок з політичною й державною ідеологіями, у ряді випадків аж до їх збігу (ототожнення) [5, С. 105-106]. Саме тому здобутки вчених щодо сутності, типології, спрямованості ідеології, накопичені у межах інших соціальних наук, мають важливе значення в науковому осмисленні правової ідеології в умовах глобалізації, уможливають її відмежування від інших проявів ідеології.

Формування поняття «правова ідеологія» та з'ясування його місця в низці інших категорій юридичної науки можливе в процесі відтворення реального історичного процесу, закономірностей його відображення в теоретичних системах юридичного знання, відкриття закономірностей

розвитку суспільства та юридичної практики. Поява нових правових явищ спочатку фіксується на емпіричному рівні, а потім уже починається теоретичний пошук з метою визначення їх місця в правовому та ідеологічному процесах.

Сьогодні накопичено багато даних і розроблено теорій у дослідженні правової ідеології у кожному з аспектів на певних рівнях. Але залишається невирішеним завдання їх синтезу, який потребує використання даних філософських, економічних, історичних, юридичних та інших наук.

Дослідження феномена правової ідеології у юридичній науці ґрунтується на наукових доробках філософів, політологів, соціологів, які першими звернулися до дослідження ідеології й зробили спроби її осмислення. Перший інтерес до проблем ідеології з'являється у XIV ст., зі спроб розмежування релігійного світогляду й раціонального знання про суспільство, державу та право. Основні принципи ідеології сформовано у працях Дж.Локка, Ш.Монтескє, Ж.-Ж.Руссо. Ранні позитивісти, такі як Томас Гоббс та Джон Остін, стверджували, що легітимність права не залежить від моральних критеріїв; закон повинен бути підпорядкований моральним ідеалам, проте він не завжди відповідає їм [8, С. 97].

Загалом, ідеї природнього права і правові позиції позитивістів, насправді були об'єднані ціллю формування концепції сутності права. Ця спроба забезпечувала їх загальним ворогом з точки зору права як ідеології, яка намагалася визначити сутність права як принципово неправильно зрозумілу. Якщо закон неминуче формується ідеями, що походять від владних відносин за межами закону і закон зводиться до ідеології або розглядається як його єдиний ефект, то законність втрачає змістове наповнення. Якщо закон відображає і спотворює реалії влади, це влада, а не принципи законності, які говорять нам, який закон є [9, С. 41]. Отже, для більшості теоретиків, ідеологічність не є необхідною особливістю закону. Соціальні сили в кінцевому підсумку визначають зміст і форму правової системи.

Черговим етапом у розвитку вчення про ідеологією стали соціально-економічні зміни у XIX ст., які зумовили формування національних держав, а отже внутрішньополітичну боротьбу, яка відповідно вимагала обґрунтування права на владу кожної із протилежних сторін. Це знайшло відображення у працях Д. де Трасі, М.Вебера, К.Мангейма, Д.Белла. Сам термін ідеологія був запроваджений французьким мислителем Клодом Дестутом де Трейсі на межі XIX століття. Він тлумачив ідеологію як науку про людське мислення та суспільні ідеї, яка повинна знайти пояснення у світосприйнятті та явищах свідомості через засади етики, моралі, політики [7].

Більш критичне розуміння співвідношення права і ідеології, ролі та цілі, яким служить ідеологія, викладені в роботах Карла Маркса та Фрідріха Енгельса. Як і Де Трейсі, Маркс і Енгельс стверджують, що ідеї формують матеріальний світ. Але як історичні матеріалісти, вони вважають, що ідеологія виникає лише там, де існують соціальні умови, що створюються приватною власністю; ідеологія існує для захисту цих соціальних умов [10].

Загалом тлумачення ідеології в поглядах К. Маркса та Ф. Енгельса є дуалістичним. На їхню думку, ідеологія є, по-перше, «хибною свідомістю», ілюзорним відображенням дійсності; по-друге, різновидом мислення, яке не усвідомлює залежності ідей, що ним продукуються, від життєвих обставин, матеріальних інтересів класів [10].

Новим етапом у дослідженні ідеології стає ХХ ст., що пов'язано з пошуком нових ідеологічних цінностей для суспільного розвитку. Проблеми ідеології активно розробляються Р.Ароном, Д.Беллом, К.Поппером, П.Ріккером, М.Фріденом. Американський учений Т. Парсонс відзначав здатність ідеології згуртовувати людей, а Д. Белл вважав, що ідеологія поєднує різні види емоційної енергії та спрямовує їх у політику [5; 10]. Сучасні дослідники досить ґрунтовно дослідили специфіку розвитку правової ідеології на сучасному етапі, тому ми зосередимо увагу на характеристиці її теоретичного і практичного змісту.

Вивчення взаємозв'язку права та ідеології, а зокрема розробка ідеї про те, що закон є відображенням ідеології, розпочався у 1970-х і 1980-х роках, коли з'явився рух критичних правових досліджень. Критичні юридичні дослідження були радикальною школою мислення, сформованою під низкою впливів: марксистськими та реалістичними традиціями; філософської «деконструкції» та поширенням фемінізму, екологізму та антирасизму. Прихильники даної концепції заперечували думку про те, що закон є принципово невизначеним, і відбиває марксистські погляди на інтереси як могутньої форми закону. Марксистський історик Е.П. Томпсон стверджував, що для того, щоб право функціонувало як ідеологія, воно має пропонувати справжню моральну цінність [10].

Радянська теорія права не розглядала питання взаємозв'язку ідеології та юриспруденції, а визначала її як складову філософської свідомості. У результаті невивченими залишилися такі питання як природа, значення і функції правової ідеології на різних рівнях і в різних видах правосвідомості, в механізмі правового регулювання, правової системи, відтворенні і розвитку доктринального правознавства та юридичних практик.

Наслідком дефіциту в теоретичному дослідженні і практичній розробці правової ідеології стали численні протиріччя в національному законодавстві, в різних видах юридичних практик, а юридична спільнота характеризувалася якісними різночитаннями в баченні бажаного права – правового ідеалу, який повинен супроводжувати будь-яку цілеспрямовану юридичну діяльність. Всі види юридичних практик здійснювалися за відсутності чітко вибудованої системи орієнтирів, виключно в технічному аспекті.

Сьогодні ідеологія розуміється не як наука про ідеї, а самі ідеї, а передусім ідеї певного роду. Ідеологія – це ідеї, мета яких не епістемічна, а політична. Таким чином, існує ідеологія, яка підтверджує певну політичну точку зору, служить інтересам певних людей або виконує функціональну роль щодо соціальних, економічних, політичних та правових установ. А той факт, що ідеологія є орієнтованою на дії, вказує на її роль не в тому, щоб

зробити реальність прозорою, а мотивувати людей робити чи не робити певні речі.

Джерелом виникнення правових ідей є політико-правова, соціально-економічна дійсність та практична діяльність людей, у процесі якої правові ідеї та пов'язані з ними соціально-політичні вимоги розвиваються й трансформуються, концентруючи в собі результати юридичної практики. Правова ідеологія визначена способом виробництва не безпосередньо, а опосередковано, через правові, політичні та ідеологічні відносини. Як особлива складова правової свідомості, правова ідеологія поєднує правові принципи та погляди, прагнення й вимоги суспільства та його різноманітних соціальних груп і прошарків [10].

Передумовами формування правової ідеології є такі обставини:

- факт існування держави, яка об'єктивно потребує світоглядної концепції (системи поглядів) на право, законодавство, політику, владу і інші феномени правової дійсності;

- наявність у суспільстві соціальних структур (груп, націй, колективів, корпорацій і т.п.), для яких правова ідеологія здатна виступати об'єднуючим і спрямовуючим, ментально-культурологічним початком їх самоідентичності; правова наступність, яка обумовлює сприйняття загальносвітових тенденцій і правових ідеологій певного типу;

- необхідність регулювання соціальних відносин шляхом впливу через правову ідеологію на правову політику держави, правотворчість; наявність ідей, цінностей і норм, які об'єктивно потребують оформлення засобами правової ідеології [4, С. 17].

Правова ідеологія формується в результаті науково-теоретичного відображення правової дійсності, на основі узагальнення та розвитку найбільш відомих і значущих державно-правових теорій минулого та сучасності, вивчення основних закономірностей становлення, розвитку й функціонування держави та права [1, С. 104]. Для правової ідеології характерне цілеспрямоване наукове осмислення права не на рівні його окремих проявів, а як цілісного явища, яке має свою власну цінність. Потреба в ідеології закладена самою закономірністю функціонування суспільства та необхідністю пошуку загальнонаціональних духовних орієнтирів, спроможних консолідувати суспільство.

Суть правової ідеології найбільш доцільно розкривати через характеристику її структури, тобто шляхом аналізу її окремих елементів, що в подальшому дасть змогу розкрити її функції.

Традиційно виділяють наступні структурні елементи правової ідеології:

- а) поняття і уявлення про право і правові явища суспільства;
- б) юридичні ідеї, категорії, спрямовані на розкриття сутності та законів розвитку правового життя;

- в) теорії і вчення, що характеризують правову систему в розвитку;

- г) погляди світоглядного порядку, де панують юридичні доктрини [5; 6; 8; 10].

У структурі правової ідеології можна виділити, щонайменше, чотири рівні:

1) фундаментальний рівень правових цінностей, визначається пануючими філософськими вченнями. Він встановлює первинні орієнтири розвитку правової системи. Цей рівень відзначається позитивною оцінкою принципів права, сприйняття їх легітимними з позиції суспільної моралі, релігійних уявлень;

2) концептуально-програмний рівень, на якому створюються «проекти» належного устрою правової системи в цілому, даються оцінки її сучасного стану і розробляються «програми» такого розвитку правової системи, за якого вона максимально наблизиться до правового ідеалу;

3) професійно-юридичний рівень, представлений ідеями, цінностями, принципами та концепціями, які сформувались в результаті діяльності юристів. Він є формою вираження ціннісно-цільових структур юридичної спільноти і догми права;

4) повсякденний рівень виражений переконаннями, установками, оцінками правової системи з позиції масової свідомості. Повсякденний рівень визначається особливостями історичного розвитку народу, культурою, національними особливостями, специфікою політико-правової ситуації та іншими факторами [6, С. 300].

У вузькому розумінні правова ідеологія є системою правових ідей, у широкому ідеї, знання, погляди, принципи, категорії, теорії та концепції [3, С. 25]. Основою правової ідеології виступають правові ідеї. Правова ідеологія починається з ідей, виступає як їхня система, хоч і не зводиться до них. У ній розкривається функціональне призначення ідей, можливості й особливості практичної реалізації переходу їх в інші структурні компоненти. Ці ідеї розуміються як форма відображення правової дійсності, як наслідок осягнення правових переконань. Тому вироблення нових правових ідей слід вважати не лише важливою сферою духовного виробництва, а й необхідною потребою вдосконалення правового механізму та життя суспільства.

З огляду на вище сказане, прийнято виділяти такі риси правової ідеології:

1) системність, оскільки ідеологія є сукупністю ідей і водночас задає стратегічний напрям і межі дій носіїв ідеології.

2) духовно-практичний характер, що виявляється у її раціональності, практичному спрямуванні.

3) змістовий аспект: правова ідеологія це симбіоз уявлень, понять, теорій, які створюють організаційну, мобілізаційну та інформаційну базу розвитку суспільства і завжди розвивається паралельно з суспільством. Змістовний аспект ідеології будується на різноманітності суспільних інтересів осіб, що беруть участь у державній владі або претендують на цю участь. В ідеології не скільки розкривається поняття держави і права, скільки закріплюється державна влада у цьому соціумі.

4) функціональний аспект: виконує інтегруючу, пізнавальну, організаційну функції [11, С. 51-53].

Зрештою можна зробити висновок що основною ознакою правової ідеології є формування, актуалізація, спрямування, структурування і виправдання певних способів чи напрямів одних видів діяльності і засудження інших. У рамках ідеології (тобто в контексті усвідомлення людьми власного ставлення до дійсності, а також сутності соціальних проблем і конфліктів) містяться цілі та програми активної діяльності, спрямованої на закріплення або зміну існуючих суспільних відносин.

Формування правової ідеології завжди пов'язане з духовним життям і діяльністю всього суспільства і держави [2, С. 80]. Суб'єктний склад творців правової ідеології визначається особливостями правової сім'ї (історичні, структурні, типи юридичного мислення), історичного періоду та типу культури, до яких належить та чи інша правова система. Тоді як об'єктом правової ідеології виступає, суспільство в цілому і професійна та суспільна свідомість зокрема.

Висновки. Таким чином, вивчивши теоретико-правові підходи до розуміння правової ідеології, можна констатувати, що:

1. Формування правової ідеології завжди пов'язане з духовним життям і діяльністю всього суспільства і держави, а її зміст визначається особливостями правової сім'ї (історичні, структурні, типи юридичного мислення), історичного періоду та типу культури, до яких належить та чи інша правова система.

2. Правова ідеологія є тією формою, через яку суспільство здатне сприймати і оцінювати доктринальні і догматичні побудови юридичної спільноти: трансляція спеціально-юридичного знання в суспільну систему можлива або через філософію права, або через правову ідеологію, яка редукує спеціально-юридичне знання до тих форм, які можуть засвоюватися суспільною свідомістю, безпосередньо обумовлювати сприйняття правової дійсності і відповідні поведінкові установки.

3. Для дієвості правової ідеології, недостатньо простого офіційного закріплення певних ідей в формальних джерелах права. Необхідно, щоб правові ідеї реально здійснювали свій вплив на свідомість і поведінку суб'єктів правової системи за допомогою встановлення і актуалізації комплексу цінностей, формування уявлень відповідної орієнтації правової поведінки. Безсумнівно, нова ідеологія вимагає багато часу як для її формування, так і для її пропагування.

4. Розвинена правова ідеологія здатна підвищити престиж і значення права як соціального регулятора в суспільній свідомості і тим самим сприяти більш цивілізованих форм вирішення соціальних конфліктів. Хоча сучасний етап у розвитку теоретичного правознавства характеризується підвищенням уваги до проблематики природи ідеології, ідеологічної функції юридичного знання, значенням державної ідеології для розвитку суспільства, проте слід констатувати, що до сих пір відсутня загальноприйняте розуміння сутності правової ідеології, розробки поняття правової ідеології, його зв'язку із суміжними теоретичними поняттями, обґрунтування принципів відмінностей правової ідеології та ідеології політичної (державної).

Список використаних джерел

1. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
2. Гусарова М. А. Правовая идеология и правовая психология в современном российском обществе: анализ корреляционных связей // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. – № 2. – С. 79-82.
3. Єрмоленко Д.О. Структурні особливості правової ідеології // Науковий вісник Харківського державного університету. Серія юридичні науки. 2017. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 24-27.
4. Калюжний Р. А. Правова ідеологія як фундаментальний чинник становлення в Україні правової держави та громадянського суспільства // Вісник Запорізького нац. ун-ту., 2012. – № 1 (I). Юридичні науки. – С. 109-112.
5. Луцький А. І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні : [монографія]. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, – 2015. – 312 с.
6. Недюха М. Правова ідеологія: основні теоретико-методологічні підходи до визначення поняття // Публічне право, 2012. – № 3 (7). – С. 299-306.
7. Осадчий Ю. Г. Політологія: курс лекцій. – Суми, 2011. – 214 с.
8. Рене Д. Основные правовые системы современности / Перевод с французского доктора юридических наук профессора В.А.Туманова. – Москва: Прогресс, 1988. – 279 с.
9. Сиротин А. С. Юридическая практика как фактор утверждения правовой идеологии. Вопросы теории и практики. – М.: МГИУ, 2009. – 69 с.
10. Типи і види правової ідеології. URL: <http://um.co.ua/8/8-13/8-138232.html>.
11. Цыганкова Д. Ю. Правовая идеология и информационная функция государства: теоретико-правовой аспект: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.01. – М., 2012. – 182 с.